

CÓDIGOS DE PROGRAMAÇÃO USADOS NO SOFTWARE MERMAIDCHART

Figura 3:

```
graph TD
%% --- 1. Definição de todos os nós (caixas) ---
A[Início: Paciente Pós-infusão CAR-T]
B[Monitoramento Contínuo:<br>Sinais Vitais e Escore ICE<br>(mínimo a cada 4 horas)]
C{Sinais de Alerta?}

D[Febre >= 38°C]
E([1. Administrar Antipiréticos (Paracetamol)<br>2. Coletar Hemoculturas<br>3. Evitar AINEs/Corticoides])

F[Hipotensão]
G([1. Bólus de Fluidos IV<br>2. Monitorar resposta])
H{Refratário?}

K[Hipóxia (SatO2 < 90%)]
L([1. Administrar O2 Suplementar<br>2. Monitorar resposta])
M{Necessidade Crescente de O2?}

J{Avaliar Gravidade<br>(Critérios ASTCT)}

N[CRS Grau >= 2<br>Administrar Tocilizumabe]
O[ICANS Grau >= 2<br>Administrar Corticosteroides (Dexametasona)]

I_UTI([Considerar<br>Transferência para UTI])

%% --- 2. Definição de todas as conexões (setas) ---
A --> B
B --> C

C -->|Febre >= 38°C| D
D --> E
E --> J

C -->|Hipotensão| F
F --> G
G --> H
H -->|Sim| I_UTI
H -->|Não| J

C -->|Hipóxia| K
K --> L
L --> M
M -->|Sim| I_UTI
M -->|Não| J

J -->|CRS Grau >= 2| N
J -->|ICANS Grau >= 2| O

N --> B
O --> B

%% --- 3. Estilização ---
style A fill:#cde4ff,stroke:#333,stroke-width:2px
style I_UTI fill:#ffdad,stroke:#b00,stroke-width:2px
style N fill:#ffdc3,stroke:#333,stroke-width:2px
style O fill:#e1c5ff,stroke:#333,stroke-width:2px
```

Figura 4:

```
graph TD
%% --- Título do Diagrama ---
subgraph "Figura 4: Fisiopatologia da CRS e ICANS"

%% --- 1. Definição de todos os nós (caixas) ---
```

```

A["<b>Etapa 1: Gatilho</b><br>Célula CAR-T reconhece a Célula Tumoral"]
B["<b>Etapa 2: Ativação Inicial</b><br>Liberação de Citocinas Primárias<br>(IFN-γ, TNF-α)"]
C["<b>Etapa 3: Amplificação</b><br>Ativação de células imunes espectadoras<br>(Ex: Macrófagos)"]
D{"<b>Etapa 4: A TEMPESTADE DE CITOCINAS</b><br>Liberação massiva de mediadores
inflamatórios<br><b>Principal Mediador: IL-6</b>"}

```

```

E["<b>Consequência Sistêmica: CRS</b><br>(Síndrome de Liberação de Citocinas)"]
F["Disfunção Endotelial<br>e Extravasamento Capilar"]
G["<b>Sintomas:</b><br>Febre, Hipotensão, Hipóxia"]

```

```

H["<b>Consequência Neurológica: ICANS</b><br>(Síndrome de Neurotoxicidade)"]
I["Rompimento da Barreira Hematoencefálica (BHE)<br>e Inflamação do SNC"]
J["<b>Sintomas:</b><br>Confusão, Afasia, Convulsões"]

```

```

%% --- 2. Definição de todas as conexões (setas) ---

```

```

A -- "Reconhecimento do Antígeno" --> B
B -- "Ativação em cascata" --> C
C -- "Liberação secundária" --> D

```

```

D --> E
E --> F
F --> G

```

```

D --> H
H --> I
I --> J

```

```

end

```

```

%% --- 3. Estilização ---

```

```

style A fill:#cde4ff,stroke:#333,stroke-width:2px
style D fill:#ffadad,stroke:#b00,stroke-width:4px,color:#000
style E fill:#ffdc3,stroke:#333,stroke-width:2px
style H fill:#e1c5ff,stroke:#333,stroke-width:2px

```

Figura 5:

```

graph TD

```

```

%% --- Título ---
subgraph "Jornada do Paciente em Terapia CAR-T"

```

```

%% --- 1. Definição de todos os nós (caixas) ---

```

```

A["<b>Pré-Tratamento</b><br>- Leucaférese (coleta das células T)<br>- Quimioterapia de Linfodepleção"]
B["<b>Dia 0: A Infusão</b><br>- Infusão das Células CAR-T"]
C["<b>Fase Aguda (Primeiros 30 dias)</b><br>ALTA VIGILÂNCIA<br>- Pico de Risco para CRS<br>- Pico de Risco para ICANS<br>- Monitoramento Hospitalar Intensivo"]
D["<b>Recuperação Inicial (30 a 90 dias)</b><br>- Monitoramento de Citopenias<br>- Vigilância para Neurotoxicidade Tardia"]
E["<b>Acompanhamento de Longo Prazo (>90 dias)</b><br>CUIDADOS DE SOBREVIVÊNCIA<br>- Monitoramento da Aplasia de Células B<br>- Terapia com Imunoglobulina (se necessário)<br>- Início da Revacinação (após 6-12 meses)"]

```

```

%% --- 2. Definição das conexões (setas) ---

```

```

A --> B
B --> C
C --> D
D --> E

```

```

end

```

```

%% --- 3. Estilização ---

```

```

style A fill:#cde4ff,stroke:#333,stroke-width:2px
style B fill:#b3ffb3,stroke:#333,stroke-width:2px
style C fill:#ffadad,stroke:#b00,stroke-width:2px
style D fill:#ffdc3,stroke:#333,stroke-width:2px
style E fill:#e1c5ff,stroke:#333,stroke-width:2px

```